

была достигнута. В связи с тяжелым материальным положением и равнодушием большинства представителей духовенства на местах издание периодического органа Белорусского Православного Священного Синода стало невозможным. Это не раз признавалось духовными властями и обычными приходскими священниками.

Тем не менее, “Белорусский Православный Вестник” занимает особое место в изучении как обновленческого движения, так и истории Русской православной церкви в целом. Материалы “Белорусского Православного Вестника” дают возможность взглянуть на историю обновленческого движения с точки зрения свидетельств и публикаций его представителей.

Это ценный исторический источник, благодаря которому представляется возможность исследовать важные аспекты деятельности обновленческой церкви в Советской Белоруссии в 20-е годы прошлого столетия.

Примечания

1. Белорусский Православный Вестник. – 1924. – № 1-2.
2. Белорусский Православный Вестник. – 1927. – № 1-2.
3. ГААРК, ф. 540, оп. 1, д. 20, л. 3-35об.
4. Там же, д. 30, л. 3-46.
5. ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 9, л. 136-137.
6. Декреты Советской власти. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1957. – Т. 1: 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – 626 с.
7. Левчик Н. Н. Документы Фонда “Белорусский Православный Священный Синод” по истории обновленческой церкви в Беларуси (1922–1935) // Беларускі археаграфічны штогоднік. – 2002. – Вып. 2. – С. 111-120.
8. НИАБ, ф. 2786, оп. 1, д. 139, л. 13-30.
9. Там же, д. 150, л. 8-13.
10. Там же, д. 396, л. 20-23.
11. Там же, л. 227, л. 13-28об.
12. Одинцов М. И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 гг. / М. Одинцов. – М. : Политическая энциклопедия, 2014. – 424 с.

Бартош А. Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ф. І. ТИТОВ У СПРАВІ ЩОДО ЗОЛОТА ЛАВРИ (за матеріалами ЦДІАК України)

Київський митрополит Флавіан

Історію ХХ ст. перекроїла Перша світова війна, в результаті якої припинили своє існування чотири імперії: Російська, Німецька, Османська та Австро-Угорська. У Першій світовій війні брали участь 36 країн, тривала вона 4 роки і 3,5 місяці. З 70 млн. солдатів – учасників війни 10 млн. загинуло, ще 10 млн. – втрати серед цивільного населення, а 20 млн. воїнів повернулися додому інвалідами.

Православна церква не стояла осторонь подій. Св. Синод ще у серпні 1914 р. видав особливий наказ, в якому закликав монастирі, церкви та парафії жертвувати на лікування поранених і хворих воїнів та збирати кошти для Червоного Хреста. Так, 25 серпня 1915 р. Києво-Печерською лаврою були пожертвовані на потреби війни та передані у контору Державного банку 22 золоті медалі вагою 4 фунти 72 золотники, 96 різних золотих монет вагою 48 золотників, 7 злитків золота вагою 7 фунтів 31 золотник та 10 злитків срібла вагою 2 пуди 38 фунтів 62 золотника [1, арк. 7зв.]. Взагалі, вже на 7 вересня 1914 р.

Києво-Печерська лавра надала пожертвувань на потреби військового часу, за приблизним підрахунком, не менше сто тисяч руб. [2, 877].

Протоієрей Федір Титов

На початку бойових дій Київ став важливим тиловим пунктом російського Південно-Західного фронту, а з серпня 1914 р. отримав статус прифронтової зони. У вересні 1915 р. виникла загроза окупації Києва німецькими військами. Розпочалася евакуація установ та підприємств.

Київський університет було евакуйовано до Саратова, Політехнікум – до Воронежа. Вивозили бібліотеки, музеї та ін. установи. У Києві почалася паніка.

Св. Синод прийняв рішення щодо евакуації Київської духовної академії у Казань. Порушили питання про евакуацію святинь і ченців Києво-Печерської лаври.

З архівної справи “Іменні списки монахів та послушників відомства лаври, які бажають залишитися у Лаврі, у випадку захоплення Києва німецькими військами, які підлягають евакуації” стає відомо, що переважна більшість лаврських ченців написали

заяву, що залишаться у Лаврі й сприймуть з нею єдину долю [3, арк. 2-5]. Намісник Києво-Печерської лаври архімандрит Амвросій повідомляв комітет Південно-Західного фронту, що багато священних предметів Лаври у восени 1915 р. було евакуйовано до Тамбова [5, арк. 47зв.].

Митрополит Київський і Галицький, священноархімандрит Києво-Печерської лаври Флавіан болісно сприймав усі ці трагічні події й восени 1915 р. тяжко захворів. Незважаючи на хворобу, він продовжував робити пожертви від себе та від Лаври “на справу захисту Батьківщини”.

Саме у цей час за благословення митрополита Флавіана були знов пожертвовані золоті та срібні вироби на потреби війни. З повідомлення керівника Київської контори державного банку відомо, що 1 вересня 1915 р. Духовним собором Києво-Печерської лаври у банк були доставлені 5 ящиків срібла з шат ікон вагою 42 пуди 39 фунтів для зарахування вартості вказаного срібла на державний поточний рахунок для потреб війни. Києво-Михайлівським монастирем пожертвовані та доставлені 3 жовтня 1915 р. до Державного банку 2 ящики срібла у злитках. Всі пожертвування були прийняті банком у ящиках, опечатаних печатками жертводавців, й не розпечатаними були перепроваджені у Петроград, у Державний банк. За словесною заявою адміністрації Києво-Печерської лаври та Києво-Михайлівського монастиря, вміст цих ящиків не мав будь-якого археологічного інтересу [1, арк. 7].

5 листопада 1915 р. митрополит Флавіан помер, а через п’ять місяців у пресі розгорнулася кампанія щодо дискредитації його імені та благодійної діяльності. На захист владики виступив Федір Іванович Титов, який у Першу світову війну перебував на Південно-Західному фронті, а після відступу російської армії повернувся у Київську духовну академію.

Ми зупинимося на цьому маловідомому факті з історії Лаври. У ЦДІАК України зберігається справа, розпочата 5 квітня 1916 р. [1, арк. 1]. Вона присвячена розгляду питання щодо останнього пожертвування митрополита Флавіана на потреби війни. З листування Московського археологічного товариства з Київським товариством охорони пам’яток старовини та мистецтва і київською конторою Державного банку ми виявили досить цікаві факти цієї справи.

У газеті “Московський листок” за номером № 63 від 17 березня 1916 р. [4, 2] з’явилася повідомлення про те, що у 1915 р., за розпорядженням митрополита Флавіана, з Києво-Печерської лаври та Михайлівського монастиря були передані у Державний банк на потреби війни 43 пуди срібного давнього посуду, з якого 40 пудів вже переплавлено. У статті висунули звинувачення, що для огляду та відбору церковних речей не були запрошені члени Товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва і що це випадок розкрадання старовини. Розпочалася довга бюрократична тяганина, пов’язана з цими звинуваченнями.

Московське археологічне товариство звернулося з листом за номером № 417 від 5 квітня 1916 р. до Київського товариства охорони старовини з проханням повідомити, що відомо їм про цю справу і чи можливо було врятувати частину тих речей для науки. Чи був запрошений хто-небудь (експерт) для оцінки історико-художнього значення предметів, що пожертвовані Києво-Печерською лаврою та Київським Михайлівським Золотоверхим монастирем до фонду, та чи були зроблені знімки з церковних предметів [1, арк. 2].

2 травня 1916 р. за № 43 був відправлений лист в Імператорське Московське археологічне товариство, в ньому зазначалося, що рада членів товариства не була обізнана про передачу Києво-Печерською Успенською лаврою та Михайлівським Золотоверхим монасти-

рем лому срібла до фонду. З цієї причини речі, які передбачалося пожертвувати, ніхто не оглядав, не описував і не фотографував. У листі зазначалося: “Проведена у даному випадку поспішність жертводавців є винятковою, взагалі, намісник Лаври архімандрит Амвросій, як і митрополит Київський і Галицький, були почесними членами Товариства й виявляли зацікавленість до історії й надавали не мало послуг в справі підтримки Товариства у Києві. Вони приносять вибачення у зв’язку з підготовкою у той час Лаври до евакуації” [1, арк. 2].

10 травня 1916 р. на всі звинувачення з боку преси відповів професор Київської духовної академії, член Київського товариства охорони старовини професор Ф. І. Титов. Він писав: “Усі речі, особливо медалі, цікаві у будь-якому відношенні, напередодні передачі їх у контору Банку були зняті лаврським фотографом і фотографічні знімки залишені для зберігання у лаврській ризниці.

Залишається лише заявити про те, що:

1) у газетах недостовірні відомості у справі пожертвування Києво-Печерською лаврою та Києво-Михайлівським монастирем давніх речей церковного посуду повинні бути спростовані.

2) усі установи у справі передачі речей на потреби війни наслідували святий приклад Києво-Печерської лаври, яка поклопоталася, незважаючи на виняткові умови військового часу, відібрати як слід речі [1, арк. 3].

Далі Ф. І. Титов повідомляв, що Києво-Печерською лаврою в 1915 р. були пожертвовані та передані у Київську контору Державного банку: 1) 22 золотих медалі (4 фунти 72 золотники); 96 золотих монет (48 золотників); 7 злитків золота (7 фунтів 31 золотник); 2) 45 пудів 37 фунтів 62 золотників срібла різної проби, утворених переважно з лому від шат, що були на іконах у різних храмах Лаври; 3) 65 пудів потертої мідної монети. Відбиті ручним зряддям Київського артилерійського складу: а) мідь червона 247 пудів 5 фунтів; б) мідь жовта 165 пудів 10 фунтів в) цинк 31 пудів 30 фунтів [1, арк. 3зв.].

Далі Ф. І. Титов сповіщав, що на потреби війни жодних речей золотого та срібного церковного посуду не жертвувалося. Монастирським управлінням, з належного дозволу, було передано на потреби війни 3 пуди 20 фунтів 50 золотників срібла різної проби у 18 шматках та один шматок срібного вінка. Злитки срібла були виготовлені у різний час засобом спалювання різного церковного начиння. Це були переважно срібного шитва архієрейські облачення, яке перетворилося від старості у “ветош”. Відбір архієрейського облачення, що підлягав спаленню, був зроблений за участі і за вказівки місцевих архієреїв з числа членів Академічного церковно-археологічного товариства [1, арк. 4].

Потім прийшов 1922 р., а преса вже мовчала...

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 725, оп. 1, спр. 73, арк. 7зв.
2. Киевские епархиальные ведомости. – 1914, №36. – сентябрь.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3заг., спр. 711.
4. Московский листок. – 1916. – № 63. – 17 березня.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 47зв.

Белоусова Т. К.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВКЛАДИ В РИЗНИЦЮ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII–XIX ст.

За давньою традицією храмам, особливо з таким статусом, який мала Велика лаврська церква, численні можновладці та інші заможні особи дарували коштовні речі церковного вжитку, тому в Успенському соборі впродовж віків збиралась найбагатша колекція творів мистецтва. Всі коштовні речі зберігалися у лаврській ризниці, яку без перебільшення можна назвати одним з перших музеїв, адже її було відкрито для огляду найшановніших гостей монастиря, а деякі особливо цінні предмети навіть розміщали у рамках під склом.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015